

Mentoria para o Parque Tecnológico de Maricá - 2024- Relatório técnico conclusivo

Resumo

A mentoria destinada ao alinhamento estratégico e escalabilidade de startups incubadas no OCA HUB - Galpão Tecnológico de Maricá, mantido pela Codemar e Prefeitura Municipal de Maricá, representa uma iniciativa inovadora para o fortalecimento do ecossistema empreendedor local. O projeto utiliza uma metodologia baseada em Competências Dinâmicas, Visão Baseada em Recursos e conceitos de Marketing, consolidando um modelo de suporte estratégico para startups.

A aplicação desse conhecimento teórico-prático possibilita não apenas a estruturação de novos negócios, mas também a evolução daqueles já incubados, tornando a mentoria uma ferramenta aplicável a diversas realidades empreendedoras. Ao longo das sessões, foram mentorados 10 projetos de empresas do galpão tecnológico de Maricá, destacando-se a transformação do projeto "BI para pequenos negócios" na startup "4TEAM", que segue recebendo suporte contínuo.

O impacto do projeto se estende por diferentes esferas: no meio acadêmico, contribui para a integração entre teoria e prática; no contexto prático-gerencial, influencia diretamente a viabilidade dos negócios mentorados; no ambiente societal, fomenta o desenvolvimento econômico da região; politicamente, fortalece a colaboração entre universidade, governo e empresas; e educacionalmente, serve como modelo de ensino aplicado ao empreendedorismo.

A inovação do trabalho reside na abordagem estruturada de mentoria, que não apenas auxilia na inovação das startups, mas também aprimora a visão estratégica dos empreendedores, ajudando-os a superar desafios mercadológicos. A complexidade do projeto se dá pela diversidade dos segmentos de negócio envolvidos, exigindo um aprofundamento analítico para cada setor e uma visão integrada do mercado consumidor (B2C e B2B).

Os resultados obtidos demonstram o impacto positivo da metodologia aplicada, fortalecendo a inserção de startups no mercado e consolidando um modelo de suporte replicável em outras iniciativas de fomento ao empreendedorismo.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Mentoria destinada ao alinhamento estratégico e escalabilidade de startups incubadas no OCA HUB - Galpão Tecnológico de Maricá, mantido pela Codemar e Prefeitura Municipal de Maricá.

A mentoria se dá pela aplicação de uma metodologia própria baseada em um referencial teórico da área de estratégia com o desenvolvimento de Competências Dinâmicas e Visão Baseada em Recursos, e aplicação dos conceitos em Marketing. Trata-se de um resultado da experiência tanto acadêmica como profissional em empresas de grande porte na área de Marketing e Estratégia.

Ao todo, foram mentorados 10 projetos de empresas no galpão tecnológico de Maricá: ESPERANCAR, IRRIGA-KIT, CAPACITANDO MOTORISTAS, Master Bond Cola Cimentícia, BI para pequenos negócios, Microbiota Health, Noah Smart City, Vida Pet - by Lili Apps, NanoTex – Smart Materials, Move ae!.

Entre estes projetos, destaca-se o projeto BI para pequenos negócios, que passou a se chamar 4TEAM. O qual a empreendedora, Sra. Cláudia Valença de Azevedo, passou a continuar recebendo atendimento.

Fonte: <https://www.instagram.com/p/DAYILt2uxBJ/>

Palavras-chave: Incubadora de Empresas, Inovação, Startup.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

1. Contexto em que se apresenta o produto – A mentoria se iniciou com projeto de formação de empreendedores na cidade de Maricá com a oferta de cursos pelo projeto Escola de Startup de Maricá, e sem seguida de capacitação para os projetos selecionados. Em seguida, foram realizadas sessões de mentoria. As empresas que continuaram permanecendo na incubadora, recebem mentoria para aceleração de seus negócios.

2. Diagnóstico e Desenvolvimento do PTT

Foram realizados encontros para o entendimento dos negócios propostos pelos empreendedores, para que em seguida ao diagnóstico, as orientações fossem realizadas visando o alinhamento estratégico e busca de tração nos negócios, por meio de orientações em Marketing.

3. Aderência O PTT está alinhado com a linha de pesquisa ou atuação da área de Administração, em que o professor é da área de Inovações/ Empreendedorismo. O PTT é relevante e aplicável a esse campo de estudo, o que pode torná-lo interessante para a comunidade acadêmica e profissional.

Alguns destes empreendedores foram chamados para participar como palestrantes para os alunos de graduação.

4. Impacto

Acadêmico: A troca de experiências possibilita alargar as possibilidades de aplicação do conhecimento acadêmico, tão como repensar os conteúdos e articulá-los, ampliando o conhecimento para a resolução dos problemas empresariais.

Prático/ Gerencial: Impacto direto para a continuidade dos projetos apresentados.

Societal: Fomenta o ambiente econômico, e social da região de Maricá com novas empresas, produtos e serviços.

Político: Reforça a importância da parceria entre a Universidade, Governo e Empresas (Hélice Tríplice).

Educacional: Colabora em apresentar metodologia e caso de ensino sobre empreendedorismo e inovação.

5. Aplicabilidade A aplicabilidade desta metodologia de mentoria é amplo para outras empresas que visa o empreendedorismo e a melhoria da gestão organizacional.

6. Inovação O trabalho busca desenvolver o grau de inovação das ofertas dos projetos inovadores apresentados para a incubadora pelos empreendedores para tornarem-se *startups*. A inovação reside em apoiar estes projetos.

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

- 7. Complexidade** Alta. Por envolver uma atividade que reúne diversos saberes de diferentes segmentos de negócio (área de produção de energia, tecnologia de material, entre outros) que exigem um aprofundamento sobre os negócios destes projetos inovadores e avaliações sobre o mercado consumidor (B2C e B2B).

Resultados:

Em razão de questões de confidencialidade relacionados a definições estratégicas e a concorrência, não é possível descrever quais foram as recomendações estratégicas apresentadas para os projetos mentorados.

Para efeitos de demonstração dos resultados da consultoria, apresenta-se o caso do projeto FourTeam, que se tornou realidade com a criação da empresa. Atualmente a empresa é mentorada para acelerar o seu crescimento no mercado.

A FourTeam era um projeto de uma profissional da área de TI que recebeu mentoria sobre a importância da visão de Estratégia e sobre Marketing para definir suas ações mercadológicas. Um grande problema de novos empreendedores, é a miopia em Marketing, apaixonando-se pelas suas ideias e não focando nas necessidades do mercado, seja pessoas físicas ou jurídicas.

A empresa FourTeam definiu seu público-alvo como pequenas empresas localizadas na cidade de Maricá. Maricá é uma região de forte crescimento econômico, o qual a análise orientou que o crescimento da FourTeam deveria acompanhar esta tendência da cidade.

Página da empresa: <https://www.4team.tech/>

Fonte: <https://www.4team.tech/>

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

secretariappge@ufrj.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

